

Cedecaea, ένα “άγνωστο” εντεροβακτηριακό: κλινική σημασία - σύγχρονοι βιοχημικοί και μοριακοί τρόποι διάγνωσης και ταυτοποίησης

Μ. Νταθαμάγκα¹, Γ.Π. Σωτηρόπουλος^{1,2}, Γ. Βρυώνη³, Α. Τσακρής³

¹ Εργαστήριο Κλινικής Βιοχημείας, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο «Αττικόν», Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών.

² Θωρακοχειρουργική Κλινική, Ναυτικό Νοσοκομείο Αθηνών.

³ Εργαστήριο Μικροβιολογίας, Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών

Περίληψη

Τα μέλη της οικογένειας των Εντεροβακτηριακών (*Enterobacteriaceae*) εξακολουθούν να παίζουν σημαντικό ρόλο στις λοιμώξεις τις σχετιζόμενες με μονάδες παροχής υπηρεσιών υγείας. Αν και τα τελευταία τριάντα χρόνια έχουν περιγραφεί πολλά νέα μέλη της οικογένειας αυτής, λίγα από αυτά προκαλούν λοιμώξεις στον άνθρωπο. Η *Cedecaea*, μέλος της οικογένειας των Εντεροβακτηριακών, είναι μικρόβιο περιβαλλοντικό και βρίσκεται στο νερό, το έδαφος, τα λύματα, την αγροτική σκόνη, τα φυτά, τα έντομα και τα ζώα. Επίσης αποτελεί μέρος της εντερικής χλωρίδας και η παρουσία της στο περιβάλλον αντανακλά την ύπαρξη κοπρανώδους υλικού από τον άνθρωπο ή τα ζώα. Αποτελεί σπάνιο παθογόνο με αυξανόμενη σημασία. Τα περισσότερα στελέχη της *Cedecaea* απομονώθηκαν σε κλινικά δείγματα ασθενών, κυρίως από αιμοκαλλιέργειες σε ασθενείς με βακτηριαιμία και σηψαιμία (*C. davisae*, *C. neteri* και *C. lapagei*), από πτύελα, βρογχικές εκκρίσεις και πνευμονικό ιστό, από οφθαλμικά επιχρίσματα (*C. davisae*), από κόπρανα, ούρα, από φαρυγγικά επιχρίσματα, από περιτοναϊκό υγρό (*C. neteri* και *C. lapagei*), από απόστημα οσχέου (*C. davisae*) και από φλεβικούς καθετήρες. Το γεγονός της απομόνωσης των συγκεκριμένων στελεχών *Cedecaea* κυρίως από κλινικά δείγματα ανοσοκατεσταλμένων ασθενών, σε συνδυασμό με την παρατηρούμενη πολυαντοχή τους,

καθιστούν αναγκαίο τον προσδιορισμό του ρόλου τους στην παθογένεια των λοιμώξεων. Σκοπός της παρούσας ανασκόπησης είναι η περιγραφή των πρόσφατων επιδημιολογικών, διαγνωστικών και κλινικών δεδομένων για τα είδη *Cedecaea*, σε συνδυασμό με την κατανόηση του ρόλου τους στις λοιμώξεις, καθώς και η παρουσίαση τρόπων ταυτοποίησής τους με νεότερες μοριακές τεχνικές

Λέξεις κλειδιά

Cedecaea, κλινική σημασία, διάγνωση

Υπεύθυνος αλληλογραφίας

Μαρία Νταλαμάγκα
Εργαστήριο Κλινικής Βιοχημείας,
Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο «Αττικόν»
Ρίμνι 1, Χαϊδάρι, 12462 Αθήνα
Τηλ: +30-210-5831915
Email: madalamaga@med.uoa.gr

Γεωργία Βρυώνη

Εργαστήριο Μικροβιολογίας
Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών
Μ. Ασίας 75, 115 27 Αθήνα.
Τηλ: +30-210-7462129
Email: gvrioni@med.uoa.gr

Εισαγωγή

1.1 Ταξινόμηση

Τα μέλη της οικογένειας των Εντεροβακτηριακών (*Enterobacteriaceae*) εξακολουθούν να παίζουν σημαντικό ρόλο στις νοσοκομειακές λοιμώξεις.¹⁻⁴ Αν και τα τελευταία τριάντα έτη έχουν περιγραφεί αρκετά νέα γένη αυτής της οικογένειας, τα περισσότερα σπάνια προκαλούν λοίμωξη στον άνθρωπο.⁴ Τα τελευταία χρόνια έχει σημειωθεί εξαιρετική πρόοδος στην ταξινόμηση των βακτηρίων. Ωστόσο υπάρχουν σε εργαστήρια αναφοράς αταυτοποιήτα βακτήρια τα οποία κρατούνται σε συλλογή.

Το 1977, ερευνητές του Κέντρου Ελέγχου Λοιμώξεων των ΗΠΑ (CDC) έδωσαν σε ένα σύνολο 17 λιπάση θετικών, μη ταυτοποιημένων, μελών της οικογένειας των Εντεροβακτηριακών την ιδιωματική ονομασία “Enteric Group 15” (Εντερική ομάδα 15).⁵ Για αυτό για το νέο γένος της οικογένειας των Εντεροβακτηριακών προτάθηκε το 1980 το όνομα “Cedecaea”. Το όνομα αυτό πηγάζει από το αρκτικόλεξο CDC και αντικατέστησε το παλαιότερο CDC Enteric Group 155. Το 1981, με βάση το γονότυπο και το φαινότυπό τους, είχαν περιγραφεί 5 είδη *Cedecaea* εκ των οποίων τα δύο πρώτα ονομάστηκαν *Cedecaea davisae* και *Cedecaea lapagei*, ενώ τα υπόλοιπα, που δεν είχαν ταυτοποιηθεί ακόμη, ονομάστηκαν *Cedecaea species*^{3,4} και 5. Η *C. davisae* ονομάστηκε έτσι προς τιμήν της μικροβιολόγου Betty Davis από το Βακτηριολογικό Εργαστήριο του CDC της Ατλάντα των ΗΠΑ, η οποίος συνεισέφερε ουσιαστικά στην ορολογική και στη βιοχημική ταυτοποίηση των Εντεροβακτηριακών και *Vibrionaceae*.⁵ Η *C. lapagei* έλαβε το όνομα της από τον

Stephen Lapage, έναν Βρετανό μικροβιολόγο με ιδιαίτερη συμβολή στην ταξινόμηση των Εντεροβακτηριακών, ως εκδότης του Βακτηριολογικού Κώδικα.⁴ Για τα υπόλοιπα τρία είδη βρέθηκε από αναλύσεις DNA ότι αποτελούν διαφορετικά είδη *Cedecaea*.^{4,5} Στα είδη αυτά δεν αποδόθηκε κάποια επιστημονική ονομασία, καθώς μόνο ένα στέλεχος αντιστοιχούσε σε κάθε είδος. Η κλινική σημασία των αρχικών 17 βακτηριακών στελεχών *Cedecaea* παρέμενε ασαφής, καθώς κανένα από αυτά δεν είχε απομονωθεί από αίμα ή εγκεφαλονωτιαίο υγρό (ENY) ασθενών. Το 1982, μετά τη μελέτη πολλών βακτηριακών στελεχών προτάθηκε για τη *Cedecaea* 4 το επιστημονικό όνομα *Cedecaea neteri*, αφήνοντας τα είδη *Cedecaea* 3 και 5 χωρίς περαιτέρω ονομασία.^{4,7} Η *C. neteri* ονομάστηκε έτσι προς τιμήν του Erwin Neter, ενός Αμερικανού μικροβιολόγου με μεγάλη συνεισφορά στην κατανόηση της κλινικής σημασίας των μελών της οικογένειας των Εντεροβακτηριακών.⁶ Πρόσφατα ανακαλύφθηκαν νέα, ασυνήθιστα είδη *Cedecaea* τα οποία φαίνεται να διαφέρουν από τα πέντε που είχαν περιγραφεί παλαιότερα. Για τα είδη αυτά καθιερώθηκε η ονομασία *Cedecaea species*^{6,8-9}.

1.2. Μορφολογικά και βιοχημικά χαρακτηριστικά της *Cedecaea*

Τα στελέχη της *Cedecaea* αποτελούν Gram-αρνητικά, αερόβια και προαιρετικά αναερόβια, κινητά βακτήρια τα οποία είναι ασπορογόνα και δεν σχηματίζουν έλυτρο. Αναπτύσσονται σε θρεπτικό άγαρ σε θερμοκρασία 37°C σχηματίζοντας κυρτές αποικίες διαμέτρου περίπου 1,5 χιλιοστών.^{4,5} Αναπτύσσονται σε pH

7-9 σε πειπτόνη περιεκτικότητα 0-4% σε NaCl, καθώς και σε ζυμό τρυπτικάσης σόγιας στους 15-37°C.⁵ Είναι καταλάση θετικά, οξειδάση αρνητικά, αραβινόζη αρνητικά, αργινίνη θετικά, ανάγουν τα νιτρικά σε νιτρώδη, διασπούν την εσκουλίνη παρουσία σιδήρου και παράγουν οξύ από την D- αραβιτόλη, μαλτόζη, D-μαννιτόλη, D-μαννόζη, σαλικίνη και τρεχαλόζη.⁵ Αρκετά απομονωθέντα στελέχη της *Cedecea* εμφανίζουν ενεργό την οδό της 3-OH υδροξυβουτανόνης (acetoin, C₄H₈O₂) στον καταβολισμό της γλυκόζης, δίνοντας όμως αρνητική την αντίδραση Voges-Proskauer με τη μέθοδο O'Meara, εξαιτίας της μικρής παραγωγής 2,3-βουτανεδιόλης.¹⁰ Μόνο η *C. lapagei* δίνει ισχυρή θετική αντίδραση στη δοκιμασία Voges-Proskauer με τη μέθοδο O'Meara, ενώ δε φαίνεται να ισχύει το ίδιο και για τα υπόλοιπα είδη *Cedecea* τα οποία εμφανίζουν αρνητική αντίδραση στη δοκιμασία, εκτός και αν αυτή παραταθεί για αρκετές ώρες μετά την προσθήκη των αντιδραστηρίων.¹⁰

Για τα περισσότερα στελέχη *Cedecea* τα παρακάτω υποστρώματα αποτελούν τις αποκλειστικές πηγές άνθρακα και ενέργειας: D-αραβιτόλη, κιτρικά, φουμαρικό, D-φρουκτόζη, D-γαλακτόζη, D-γλυκονικό, D-γλυκοζαμίνη, D-γλυκόζη, D-γλυκουρονικό, γλυκερόλη, D-μαννιτόλη, D-μαννόζη, D-ριβόζη, 2-κετογλουταρικό, N-ακετυλογλυκοζαμίνη, γαλακτικό, πυρο-

σταφυλικό, σαλικίνη, τρεχαλόζη, κ.α.⁴⁻⁵. Αξίζει ακόμα να σημειωθεί ότι παρουσία χλωρίου δεν υπάρχει αναερόβια ανάπτυξη και η δοκιμασία Jordan-τρυγικού είναι αρνητική.

Φαινοτυπικά το γένος *Cedecea* δεν μοιάζει με τα υπόλοιπα της οικογένειας των Εντεροβακτηριακών. Τα είδη του δε ζυμώνουν την αραβινόζη και τη ραμνόζη, ούτε παράγουν εξωκυττάρια δεσοξυριβονουκλεάση.⁴⁻⁵ Τα είδη *Cedecea* διακρίνονται από τα είδη *Escherichia*, *Citrobacter*, *Proteus*, *Providencia*, *Salmonella* και *Shigella*, καθώς είναι θετικά στη δοκιμασία της ο-νιτροφαινυλ-β-D-γαλακτοπυρανοσίδης, τη δοκιμασία Voges-Proskauer, τη μαννιτόλη, τη λιπάση, την εσκουλίνη και αρνητικά στην παραγωγή υδρόθειου, ινδόλης, στη διάσπαση της ουρίας, στην αποκαρβοξυλίωση της λυσίνης και στην απαμίνωση της φαινυλαλανίνης.⁵ Η *Cedecea* διαφοροποιείται από τα είδη *Klebsiella*, *Erwinia*, *Enterobacter* και *Serratia*, καθώς είναι αρνητική στην παραγωγή ζελατινάσης που ρευστοποιεί την πηκτή, δεσοξυριβονουκλεάσης, χιτινάσης, αποκαρβοξυλάσης της λυσίνης, πολυγαλακτουρονάσης, ενώ δε διασπά την L-ραμνόζη και την L-αραβινόζη.⁴⁻⁵ Στους Πίνακες 1α και 1β παρουσιάζονται όλα τα βιοχημικά χαρακτηριστικά που διαφοροποιούν το γένος και τα είδη *Cedecea* στο Εργαστήριο Κλινικής Μικροβιολογίας.

Πίνακας 1α Βιοχημικές δοκιμασίες για τη διάκριση του γένους *Cedecea*

Βιοχημική Δοκιμασία	Γένος <i>Cedecea</i>	Γένος <i>Enterobacter</i>	Γένος <i>Serratia</i>
Λακτόζη	V*	+	-
Λιπάση	-	-	+
β-γαλακτοσιδάση	+*	+	+
Αποϋδρολάση της αργινίνης	-	+	V
Κιτρικά	-	+	+
Γλυκόζη	-	+	V
D-Σορβιτόλη	V*	+	+
Υδρόλυση της ζελατίνης	-	-	+
Δεσοξυ-ριβονουκλεάση	-	-	+
Αποκαρβοξυλάση της ορνιθίνης	+*	+	+
Αποκαρβοξυλάση της λυσίνης	-	+	+
Αραβινόζη	-	+	V
Ουρεάση	-	-	-
Ινδόλη	-	-	-
Καταλάση	+	+**	+
Οξειδάση	-	-	-
Απαμίνωση της τρυπτοφάνης	-	-	-

(+): ≥90% θετική δοκιμασία, V: 10-90% θετική δοκιμασία, (-): <10% θετική δοκιμασία, V*: 10-90% και ανάλογα του είδους *Cedecea* (βλ. Πίνακα 1β), +*: αντίδραση θετική στη *Cedecea davisae*, +**: αντίδραση βραδέως θετική Προσαρμοσμένο από δεδομένα των Farmer et al, 2006⁴, Farmer et al, 1985¹⁰, Abbott, 2006¹¹ και Chester & Moskowitz, 1987¹⁸.

Πίνακας 1β Βιοχημικές δοκιμασίες για τη διάκριση των ειδών *Cedecea*

Βιοχημική Δοκιμασία	<i>C. davisae</i>	<i>C. lapagei</i>	<i>C. neteri</i>	<i>Cedecea</i> sp. 3	<i>Cedecea</i> sp. 5	<i>Cedecea</i> sp. 6
Οξικό	-	V	-	V	V	+
Μαλονικό	+	+	+	-	-	+
ODC	+	-	-	-	V	-
Παραγωγή οξέος από						
Λακτόζη	V	V	V	-	-	-
Μελιβιόζη	-	-	-	+	+	MK
Ραφινόζη	-	-	-	+	+	MK
Σουκρόζη	+	-	+	V	+	+
D-Σορβιτόλη	-	-	+	-	+	+
D-Ξυλόζη	+	-	+	+	+	-
Ανάπτυξη σε μέσο ελεύθερο θειαμίνης	-	+	+	+	+	+

+: ≥90% θετική δοκιμασία, V: 10-90% θετική δοκιμασία, -: <10% θετική δοκιμασία,

MK: Μη Καθορισμένο αποτέλεσμα, ODC: αποκαρβοξυλάση της ορνιθίνης

Προσαρμοσμένο από δεδομένα των Janda et al, 2006⁹, Farmer et al, 1982⁶ και Farmer et al, 1985¹⁰.

Η *C. davisae* διακρίνεται από τη *C. lapagei* από την ιδιότητα της να παράγει οξύ από τη D-ξυλόζη και τη σουκρόζη, καθώς και μέσω των δοκιμασιών παραγωγής αποκαρβοξυλάσης της ορνιθίνης και ασκορβικού (θετικά στη *C. davisae*), την παραγωγή της β-ξυλοσιδάσης από τη *C. davisae* και τέλος από την ανάγκη της *C. davisae* σε θειαμίνη για να αναπτυχθεί.^{4,5} Όπως προαναφέρθηκε, η *C. lapagei* δίνει έντονα θετική την αντίδραση στη δοκιμασία Voges-Proskauer με τη μέθοδο O'Meara.¹⁰⁻¹¹ Η *C. neteri* είναι θετική στη χρώση με κυανό του μεθυλενίου, δίνει θετική τη δοκιμασία Voges-Proskauer (όχι τόσο έντονα όσο η *C. lapagei*), ενώ αναπτύσσεται και σε θρεπτικό υλικό χωρίς θειαμίνη.⁶ Όπως φαίνεται στη συγκριτική ανάλυση του DNA, η *Cedecea* αποτελεί ένα διαφορετικό γένος στην οικογένεια των Εντεροβακτηριακών, απαρτιζόμενο από τουλάχιστον 5 είδη.^{4,5} Συγκεκριμένα διαπιστώθηκε ότι τα είδη της *Cedecea* εμφανίζουν ομοιότητα 32-100% μεταξύ τους και 23% με άλλα γένη της οικογένειας των Εντεροβακτηριακών.^{5,11}

Μία ακόμα ιδιότητα του γένους *Cedecea* και ειδικότερα της *C. lapagei*, που τη διακρίνει από άλλα γένη της οικογένειας των Εντεροβακτηριακών, είναι η οξειδωση της D-γλυκόζης χωρίς την προσθήκη PQQ (pyrroloquinoline quinone) όπως παρατηρείται στις *Serratia marcescens*, *Yersinia frederiksenii* και *Erwinia cyripedi*.¹¹⁻¹² Αντίθετα, η *E. coli* μπορεί να οξειδώσει τη D-γλυκόζη μόνο παρουσία PQQ.

Τα στελέχη του γένους *Cedecea* μπορούν να διαχωριστούν από τα άλλα γένη της οικογένειας των Εντεροβακτηριακών με βάση τη διαφορετική σύσταση των λιπαρών οξέων τους. Τα λιπαρά οξέα του κυτταρικού τοιχώματος, που εξάγονται ως μεθυλεστέρες λιπαρών οξέων, διαχωρίζονται με τη βοήθεια αέρια χρωματογραφίας.¹¹⁻¹⁴ Σύμφωνα με την παραγωγή των ενζύμων, τη ρύθμιση της βιοσύνθεσης των αρωματικών αμινοξέων και τον προσδιορισμό της νουκλεοτιδικής αλληλουχίας του γονιδίου 16S rRNA και 5S rRNA, η *Cedecea* ανήκει στην ομάδα των Εντεροβακτηριακών 3 (Enterocluster 3), η οποία περιλαμβάνει τα γένη *Kluyvera*, *Edwardsiella*, *Hafnia*, *Yersinia*, *Proteus*, *Providencia* και *Morganella*.^{15,16}

Ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της *C. davisae* όταν αναπτύσσεται σε άγαρ είναι η οσμή «δίκην πατάτας». ¹⁶ Στην οικογένεια των Εντεροβακτηριακών, τα περισσότερα στελέχη της *Serratia odorifera* και της *S. ficaria*, όπως επίσης λίγα στελέχη της *S. rubidea*, παράγουν ιδιαίτερη οσμή «δίκην πατάτας», η οποία αποδίδεται στις πυραζίνες, ετεροκυκλικές νιτρώδεις ενώσεις με μοναδικές οργανοληπτικές ιδιότητες.¹⁶ Τα είδη των πυραζινών που παράγονται ανιχνεύονται με χρωματογραφία και φασματοφωτομετρία μάζας.¹⁶⁻¹⁷ Οι πυραζίνες που παράγονται από στελέχη των *Cedecea*, *Serratia* και *Pseudomonas* μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως εργαλεία στην ταξινόμηση των βακτηρίων, αλλά και στη βιοτεχνολογία.

Με βάση τη βιοχημική αντίδραση της καταλάσης, που χρησιμοποιείται στην ταυτοποίηση των μελών της Οικογένειας των Εντεροβακτηριακών, η *Cedecea* spp. ανήκει στην ομάδα που δίνει άμεση θετική αντίδραση μαζί με τα Εντεροβακτηριακά: *Serratia*, *Yersinia*, *Proteus*, *Morganella*, *Providencia* και *Hafnia* spp.¹⁸ Με τη δοκιμασία της καταλάσης, η *Cedecea* διακρίνεται από το *Enterobacter*, το οποίο δίνει καθυστερημένα θετική τη δοκιμασία της καταλάσης.¹⁸

Τέλος, με βάση το αντιβιογράμμα, τα περισσότερα στελέχη της *Cedecea* spp. είναι ανθεκτικά στην κολιστίνη και την κεφαλοθίνη, όπως και η *Serratia* spp.^{5,19} Η *Cedecea* είναι συνήθως ευαίσθητη στη στρεπτομυκίνη, καναμυκίνη, τομπραμυκίνη, γενταμυκίνη, αμικασίνη, καρμπενικιλίνη, τριμεθοπρίμη-σουλφομεθοξαζόλη, ναλιδιξικό οξύ, νιτροφουραντοίνη, χλωραμφενικόλη, τετρακυκλίνη και μινोकυκλίνη.^{5-6,20-21}

1.3. Οικολογία και απομόνωση

Η *Cedecea* είναι μικρόβιο περιβαλλοντικό, όπως το σύνολο των Εντεροβακτηριακών.^{4,11} Βρίσκεται στο νερό, το έδαφος, τα λύματα, την αγροτική σκόνη²², τα φυτά, τα έντομα και τα ζώα.²³ Επίσης αποτελεί μέρος της εντερικής χλωρίδας και η παρουσία της στο περιβάλλον αντανάκλα την ύπαρξη κοπρανώδους υλικού από τον άνθρωπο ή τα ζώα.^{4,11} Τα περισσότερα στελέχη της *Cedecea* απομονώθηκαν από κλινικά δείγματα ασθενών, κυρίως από αιμοκαλλιέργειες ασθενών με βακτηριαμία και σηψαιμία (*C. davisae*, *C. neteri* και *C. lapagei*)^{19-21,24,26}, από πτύελα, βρογχικές εκκρίσεις και πνευμονικό ιστό (*C. davisae* και *C. lapagei*)^{5,27-29}, από περιεχόμενο χοληδόχου κύστεως (*C. davisae*)⁵, από τραύματα^{5,30} και εγκαύματα (*C. lapagei*)²⁰, από δερματικά έλκη^{7,21}, από οφθαλμικά επιχρίσματα (*C. davisae*)⁵, από κόπρανα^{5,31} ούρα⁵, από φαρυγγικά επιχρίσματα⁵, από περιτοναϊκό υγρό (*C. neteri* και *C. lapagei*)^{32,33}, από απόστημα οσχέου (*C. davisae*)³⁴ και από φλεβικούς καθετήρες.⁵ Είναι αξιοσημείωτο ότι κανένα από τα πρωταρχικά 17 στελέχη της *Cedecea* δεν απομονώθηκε από αίμα ή ENY, με αποτέλεσμα να της αποδοθεί αρχικά μικρή κλινική σημασία.^{5-6,10} Σήμερα, η απομόνωση των στελεχών της *Cedecea* spp. από τα κλινικά δείγματα στους χώρους παροχής υπηρεσιών υγείας αυξάνεται συνεχώς και επειδή αφορά κυρίως ανοσοκατεσταλμένους ασθενείς, είναι αναγκαίος ο προσδιορισμός του ρόλου της στην παθογένεια των λοιμώξεων.^{20-21, 24-30}

2. Κλινικά χαρακτηριστικά και παθογένεια της λοίμωξης από *Cedecea*

Αρκετά από τα μέλη της οικογένειας των Εντεροβακτηριακών είναι δυνητικά παθογόνοι μικροοργανισμοί

και ευθύνονται περίπου για το 50% των λοιμώξεων σε χώρους παροχής υπηρεσιών υγείας στις Η.Π.Α.³⁵⁻³⁷

Η *Cedecea* αποτελεί ένα σπάνιο ευκαιριακά παθογόνο βακτήριο. Δεν απομονώνεται συχνά από καλλιέργειες βιολογικών υλικών νοσηλευόμενων ασθενών, με αποτέλεσμα η κλινική της σημασία της να είναι εν πολλοίς άγνωστη και να μην έχει μελετηθεί εις βάθος. Παραμένει λοιπόν ασαφής ο ρόλος της *Cedecea* στις ανθρώπινες λοιμώξεις, ενώ για κάποια βακτηριακά στελέχη δεν υπάρχει ικανός αριθμός δειγμάτων για να διερευνηθεί η κλινική σημασίας τους.⁵⁻¹⁰ Μία μη δημοσιευμένη έρευνα στα νοσοκομεία της Βραζιλίας υπογραμμίζει την αύξηση της συχνότητας ανεύρεσης των ειδών *Cedecea*, τα οποία αποτελούν λιγότερο από το 1% των καταγεγραμμένων αιτιών νοσοκομειακών λοιμώξεων.³⁷ Στην παραπάνω μελέτη, είδη *Cedecea* απομονώθηκαν από 52 δείγματα βιολογικών υλικών ασθενών, κυρίως ούρα, αίμα, φλεβοκαθετήρες και έλκη.³⁷ Συχνότερα απομονώθηκε το είδος *C. lapagei*.³⁷

Στη βιβλιογραφία υπάρχουν λίγες αναφορές περιπτώσεων λοίμωξης οφειλόμενες σε είδη *Cedecea*, που παρουσιάζονται στον Πίνακα 2.^{6,7,10,19-21,24-30,38-41} Τα είδη *C. lapagei*, *C. davisae* και *C. neteri* προκάλεσαν κυρίως βακτηριαμία σε άτομα με σακχαρώδη διαβήτη (ΣΔ)^{20,21,26}, χρόνια καρδιοπάθεια^{6,19} (π.χ. παθήσεις των καρδιακών βαλβίδων), χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια (ΧΑΠ)¹⁹, συστηματικό ερυθρηματώδη λύκο (ΣΕΛ)²⁴, χρόνια νεφρική ανεπάρκεια²⁶ και οξεία λευχαιμία.³⁹ Ως νοσοκομειακή λοίμωξη περιγράφηκε μόνο μία περίπτωση σηψαιμίας σε ανοσοκατασταλμένο ασθενή με υποκείμενο ΣΕΛ.²⁴ Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις λοιμώξεων οφειλόμενων σε *C. davisae* και *C. lapagei* δεν είχε παρατηρηθεί έκθεση των ασθενών σε νοσοκομειακό περιβάλλον πριν τη λοίμωξη. Για το λόγο αυτό, θεωρήθηκαν λοιμώξεις της κοινότητας.^{6,19-21} Η *Cedecea* αποτελούσε πιθανότατα μέρος της δερματικής χλωρίδας.¹⁹⁻²¹ Σε τρεις περιπτώσεις υπάρχουν ενδείξεις ότι πηγή της βακτηριαμίας από *C. davisae* αποτέλεσε ο κεντρικός φλεβικός καθετήρας και οι γραμμές Swan-Ganz, καθώς βρέθηκε μεγάλος αριθμός βακτηριακών στελεχών σε καλλιέργειες που ελήφθησαν από το άκρο των καθετήρων αυτών, καθώς και από το αίμα του ασθενούς κατά την οξεία φάση της λοίμωξης.^{19,26,39} Οι Magnum και Radish αναφέρουν μία περίπτωση όπου κατά τη νεκροψία απομονώθηκε *Cedecea* sp. 3 από αίμα των καρδιακών κοιλοτήτων.⁴⁰ Η κλινική σημασία αυτού του ευρήματος παραμένει ασαφής, καθώς συνυπήρχε συστηματική λοίμωξη από *Candida albicans*, ενώ τα στελέχη *Cedecea* sp.3 δεν απομονώθηκαν από αιμοκαλλιέργειες που ελήφθησαν πριν το θάνατο του ασθενούς.⁴⁰ Στα εργαστηριακά ευρήματα της λοίμωξης από *Cedecea* περιλαμβάνονται η λευκοκυττάρωση με αριστερή στροφή του τύπου, η τοξική κοκκίωση, η υψηλή ΤΚΕ και οι υψηλές τιμές CRP.^{6,19-21}

Πίνακας 2 Αναφερόμενες στη διεθνή βιβλιογραφία περιπτώσεις λοιμώξεων από *Cedecea* spp.

α/α	Στέλεχος <i>Cedecea</i>	Λοίμωξη	Απομόνωση	Παράγοντες κινδύνου	Αναφορά
1.	<i>C. lapagei</i>	Πνευμονία	Πτύελα	Οξεία λευχαιμία	Lopez et al., 2013
2.	<i>C. lapagei</i>	Επιμόλυνση τραύματος άκρου ποδός	Υγρό από έγκριμα του τραύματος	Βαρύς τραυματισμός άκρου ποδός μετά από τροχαίο	Salazar et al., 2012
3.	<i>C. lapagei</i>	Πνευμονία	Βρογχοκυψελιδικό έκπλυμα (BAL)	ΧΑΠ, Υπαραχνοειδής αιμορραγία, Διασωληνωμένος ασθενής	Yetkin et al, 2008
4.	<i>C. lapagei</i>	Βακτηριαμία, Επιμόλυνση εγκαυμάτων	Αίμα, δείγμα από υλικό εγκαυμάτων	ΣΔ, Χημικό έγκαυμα από σκυρόδεμα	Dalamaga et al, 2008
5.	<i>C. lapagei</i>	Περιτονίτιδα	Υγρό περιτοναϊκής πλύσης	ΧΝΑ, Ανοσοκαταστολή λόγω μεταμόσχευσης ήπατος (κίρρωση σε έδαφος ηπατίτιδας C)	Davis and Wall, 2006
6.	<i>C. davisae</i>	Βακτηριαμία	Αίμα, άκρο καθετήρα	ΣΔ, Υ, ΧΝΑ	Peretz et al, 2013
7.	<i>C. davisae</i>	Πνευμονία	Πτύελα	ΣΔ, Κυστική ίνωση	Ismaael et al, 2012
8.	<i>C. davisae</i>	Βακτηριαμία	Αίμα	Καρκίνος παχέος εντέρου	Akinosoglou et al, 2012
9.	<i>C. davisae</i>	Βακτηριαμία	Αίμα, άκρο καθετήρα	Οξεία Λευχαιμία Ουδετεροπενία	Abate et al, 2011
10.	<i>C. davisae</i>	Επιμόλυνση στοματικού έλκους	Δείγμα από στοματικό έλκος	Μεταμόσχευση νεφρού, χρήση Sirolimus	Mawardi et al, 2010
11.	<i>C. davisae</i>	Βακτηριαμία, Επιμόλυνση ελκών κάτω άκρων	Αίμα, δείγμα από έλξη κάτω άκρων και δείγμα από περιεχόμενο φυσαλίδων	ΣΔ.	Dalamaga et al, 2008
12.	<i>C. davisae</i>	Βακτηριαμία	Αίμα, άκρο καθετήρα μέτρησης ΚΦΠ, άκρο καθετήρα Swan-Ganz	Καρδιακή ανεπάρκεια, ΧΑΠ	Perkins et al, 1986
13.	<i>C. davisae</i>	Απόστημα οσχέου	Δείγμα αποστήματος οσχέου	Καρδιακή ανεπάρκεια και κίρρωση ήπατος	Bae and Sureka, 1983
14.	<i>C. davisae</i>	Πνευμονία	Πτύελα	Καρδιακή ανεπάρκεια, ΣΔ	Bae et al., 1981
15.	<i>C. davisae</i>	Πνευμονία	Πτύελα	Υ, αρτηριοσκλήρυνση	Bae et al., 1981
16.	<i>C. neteri</i>	Βακτηριαμία	Αίμα	ΣΕΛ	Aguilera et al, 1995
17.	<i>C. neteri</i>	Βακτηριαμία	Αίμα	Βαλβιδοπάθεια	Farmer et al, 1982
18.	<i>C. neteri</i> και <i>Escherichia vulneris</i>	Περιτονίτιδα	Περιτοναϊκό υγρό	Μετά από χειρουργική επέμβαση στην κοιλιακή χώρα	Anon et al, 1993
19.	Σπάνια είδη <i>Cedecea</i> (<i>Cedecea</i> sp. 6)	Επιμόλυνση δερματικών ελκών	Δείγμα από έλξη	ΣΔ, Προχωρημένη ηλικία	Hansen and Glupczynski, 1984

ΧΑΠ: Χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια, ΣΔ: Σακχαρώδης διαβήτης, ΧΝΑ: Χρόνια Νεφρική ανεπάρκεια, ΚΦΠ: Κεντρική Φλεβική Πίεση, Υ: Υπέρταση, ΣΕΛ: Συστηματικός ερυθηματώδης λύκος

Έχει περιγραφεί περίπτωση ασθενούς με χρόνια καρδιοπάθεια και ηπατική νόσο όπου η *C. davisae* αποτελούσε τον κυρίαρχο μικροοργανισμό που απομονώθηκε σε απόστημα του οσάου.³⁴

Η *C. lapagei* έχει συσχετισθεί με δύο περιπτώσεις πνευμονίας.^{27,28} Και στις δύο περιπτώσεις υπήρχε υποκείμενο νόσημα: η μία περίπτωση αφορούσε ασθενή με ΧΑΠ και υπαραχνοειδή αιμορραγία που υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση και νοσηλεύτηκε διασωληνωμένος σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας²⁷ και η δεύτερη ασθενή με οξεία προμυελοκυτταρική λευχαιμία.²⁸ Η *C. davisae* απομονώθηκε σε τρεις περιπτώσεις ασθενών με πνευμονία.^{29,41} Η μία αφορούσε 20χρονη ασθενή με κυστική ίνωση²⁹, ενώ οι άλλες δύο αφορούσαν ασθενείς προχωρημένης ηλικίας με πνευμονία και υποκείμενη καρδιοπάθεια.⁴¹ Η απομόνωση στα πτύελα και άλλων μικροβίων, τόσο στην ασθενή με κυστική ίνωση (μεθικιλίνη-ανθεκτικό *S. aureus* και *B. cepacia*), όσο και σε έναν από τους δύο ασθενείς με καρδιοπάθεια (*Klebsiella oxytoca*) οδηγούν στη σκέψη ότι πιθανόν η *C. davisae* να μην ήταν το κύριο αίτιο της πνευμονίας.^{29,41}

Έχουν αναφερθεί επίσης δύο περιπτώσεις περιτονίτιδας οι οποίες αποδόθηκαν στις *C. lapagei* και *C. neteri*. Στην πρώτη περίπτωση, η *C. lapagei* απομονώθηκε από υγρό περιτοναϊκών πλύσεων σε ασθενή 55 ετών με νεφρική ανεπάρκεια.³² Ο ασθενής είχε υποβληθεί σε ορθότοπη μεταμόσχευση ήπατος λόγω δευτερογενούς κίρρωσης οφειλόμενης σε λοίμωξη από ιό ηπατίτιδας C.³² Στην περίπτωση αυτή, η *C. lapagei* θεωρήθηκε δυνητικά παθογόνο, καθώς η εφαρμοζόμενη τεχνική της μεταμόσχευσης προδιαθέτει σε μια πιθανή μόλυνση. Η συνηθέστερη προέλευση των μικροοργανισμών που προκαλούν περιτονίτιδα σχετιζόμενη με συνεχή φορητή περιτοναϊκή κάθαρση φαίνεται να είναι το γαστρεντερικό και το ουροποιητικό σύστημα.³² Σε άλλες περιπτώσεις στελέχη *C. neteri* καθώς και *Escherichia vulneris* απομονώθηκαν από καλλιέργειες περιτοναϊκού υγρού σε ασθενείς που είχαν υποβληθεί σε χειρουργικές επεμβάσεις της κοιλιακής χώρας.³³

Επιπρόσθετα, τα βακτήρια *C. lapagei*, *C. davisae* και *Cedecea* sp. 6 έχουν συσχετιστεί με δερματικές λοιμώξεις σε έλκη^{7,21}, εγκαύματα²⁰ και τραύματα μετά από τροχαίο.³⁰ Στις τρεις πρώτες περιπτώσεις οι ασθενείς έπασχαν από ΣΔ, γνωστό προδιαθεσικό παράγοντα για την ανάπτυξη παρόμοιων λοιμώξεων.^{7,20,21} Σε ασθενή 47 ετών με χημικά εγκαύματα οφειλόμενα σε σκυρόδεμα διαπιστώθηκε βακτηριαιμία και επιμόλυνση των εγκαυμάτων με *C. lapagei*.²⁰ Η ανάπτυξη της ευνοήθηκε από το αλκαλικό περιβάλλον της περιοχής.²⁰ Ως πιθανή αιτία της λοίμωξης θεωρήθηκε η επαφή των εγκαυματικών επιφανειών με αντικείμενα, καθώς και η μεταφορά του βακτηρίου μέσω του υδάτινου περιβάλλοντος.²⁰ Επίσης το περιβάλλον θεωρήθηκε πηγή μόλυνσης στην περίπτωση

της λοίμωξης του τραύματος άκρου ποδός μετά από τροχαίο, μια και τα σημεία λοίμωξης στον 20χρονο ασθενή παρουσιάστηκαν μέσα στις πρώτες 48 ώρες από τον τραυματισμό του και την εισαγωγή του στο νοσοκομείο.³⁰

Από τις μέχρι τώρα καταγεγραμμένες περιπτώσεις λοίμωξης από *Cedecea* διαπιστώνεται ότι παράγοντες κινδύνου λοίμωξης είναι ο ΣΔ, η ΧΑΠ, οι χρόνιες καρδιακές νόσοι, καθώς και καταστάσεις που σχετίζονται με ανοσοκαταστολή, όπως ο ΣΕΛ, η μεταμόσχευση ήπατος, η χρόνια νεφρική ανεπάρκεια, η κυστική ίνωση και οι αιματολογικές κακοήθειες (λευχαιμία).^{4,6,7,19-21,24,26-29,32,34,38,39}

Η αντιμετώπιση των λοιμώξεων αυτών είναι δυσχερής εξαιτίας της αντοχής των στελεχών της *Cedecea* στα διάφορα αντιβιοτικά. Σε αυτά περιλαμβάνονται η κεφαλοθίνη, οι κεφαλοσπορίνες ευρέως φάσματος, η κολιστίνη και αρκετές αμινογλυκοσίδες.^{20-21,37} Σύμφωνα με μία μη δημοσιευμένη έρευνα από τη Βραζιλία, τα στελέχη *Cedecea* που απομονώθηκαν εμφάνισαν τάσεις πολυαντοχής σε αρκετά αντιβιοτικά, με μεγαλύτερη ευαισθησία στις φλουοροκινολόνες και τις καρβαπενέμες.³⁷ Σε επιδημιολογική μελέτη που διεξήχθη σε νοσηλεύόμενα παιδιά που λάμβαναν κεφαλοσπορίνες τρίτης γενιάς, με σκοπό τη διερεύνηση του αποικισμού των κοπράνων με ανθεκτικά Gram-αρνητικά μικρόβια, βρέθηκε ότι τα παιδιά αυτά παρουσίασαν αποικισμό με Gram-αρνητικά βακτήρια ανθεκτικά στις κεφαλοσπορίνες τρίτης γενιάς.³⁷ Συχνότερα απομονώθηκαν ανθεκτικά στελέχη των Εντεροβακτηριακών, όπως *Citrobacter*, *Serratia*, *Chromobacterium* και *Cedecea*.³⁷ Η μακρά νοσηλεία και η θεραπεία με τα αναφερόμενα αντιβιοτικά δε φαίνεται να αποτελούν τις απαραίτητες αιτίες του αποικισμού των κοπράνων των παιδιών αυτών, καθώς ανθεκτικά στελέχη μικροβίων απαντώνται τόσο στο νοσοκομειακό περιβάλλον όσο και στην κοινότητα.³⁷ Έτσι σε πρόσφατη μελέτη από αγροτική περιοχή της Ουγκάντα για τον έλεγχο αντοχής βακτηρίων που απομονώνονται από το γάλα αγελάδων με μαστίτιδα, απομονώθηκε πολυανθεκτικό στέλεχος *C. davisae* (αντοχή σε αμικιλίνη, αμοξικιλίνη-κλαβουλανικό, κεφαλοθίνη, κεφοξιτίνη, κεφοταξίμη, κεφουροξίμη, νιτροφουραντοΐνη και ερταπενέμη).⁴² Στέλεχος *C. davisae* που απομονώθηκε από πτύελα ασθενή με κυστική ίνωση ήταν ανθεκτικό σε όλες τις ομάδες αντιβιοτικών (ευαίσθητο μόνο σε τριμεθοπρίμη/σουλφομεθοξαζόλη), γεγονός που υποδηλώνει την ικανότητα των συγκεκριμένων βακτηρίων να προσλαμβάνουν διάφορα γονίδια αντοχής.²⁹ Επομένως η εξάπλωση τέτοιων ανθεκτικών στελεχών μπορεί να περιοριστεί μόνο μέσω λήψης μέτρων ελέγχου νοσοκομειακών λοιμώξεων και πολιτικής χρήσης των αντιβιοτικών.

3. Εργαστηριακή διάγνωση της λοίμωξης από *Cedeccea*

3.1. Συμβατικές τεχνικές

Σε θερμοκρασία 35-37°C τα είδη της *Cedeccea* αναπτύσσονται στα περισσότερα θρεπτικά υλικά, όπως MacConkey άγαρ, σοκολατόχρωμο άγαρ, άγαρ εμπλουτισμένο με αίμα προβάτου και κολιστίνη-ναλιδιξικό οξύ, μέσα σε διάστημα 24 ωρών, σχηματίζοντας, κυρτές αποικίες διαμέτρου 1,5mm.^{4,5,43} Τα περισσότερα στελέχη *Cedeccea* δε ζυμώνουν τη λακτόζη, σχηματίζοντας άχρωμες αποικίες όταν καλλιεργούνται σε θρεπτικό υλικό που περιέχει λακτόζη.⁴³

Οι βιοχημικές δοκιμασίες βάσει των οποίων γίνεται η ταυτοποίηση του γένους *Cedeccea* και των διαφόρων ειδών της φαίνονται στους Πίνακες 1α και 1β. Λόγω του κινδύνου παραγωγής κεφαλοσπορινασών, καρβαπενεμασών και ευρέως φάσματος β-λακταμασών από τα βακτήρια, είναι απαραίτητη η σωστή ταυτοποίηση σε επίπεδο είδους.^{11,43} Γενικά, τα είδη της *Cedeccea* ταυτοποιούνται εύκολα με τη χρήση συστημάτων που διατίθενται στο εμπόριο, όπως το API 20E και τα αυτοματοποιημένα συστήματα Microscan (Dade Behring), VITEK (bioMérieux) και PhoenixTM (Becton Dickinson). Τα συστήματα αυτά χρησιμοποιούν έναν συνδυαστικό πίνακα ταυτοποίησης και μία αυτοματοποιημένη μέθοδο μικροαραίωσης σε ζυμό για να προσδιοριστεί η ευαισθησία τους στα αντιβιοτικά.^{3,6,11,20-21}

Χρησιμοποιώντας πρόσφατες αποικίες του μικροβίου, από καλλιέργημα 18-24 ωρών σε άγαρ περιεκτικότητας 5% σε αίμα προβάτου ή άγαρ MacConkey, μπορεί να γίνει γρήγορα η διάκρισή του γένους *Cedeccea* από τα άλλα Εντεροβακτηριακά χάρη στη δοκιμασία της καταλάσης.¹⁸ Η *Cedeccea* δίνει άμεση θετική αντίδραση στη δοκιμασία καταλάσης με την άμεση εμφάνιση φυσαλίδων μετά την τοποθέτηση μίας σταγόνας 3% υπεροξειδίου του υδρογόνου στην αντικειμενοφόρο πλάκα. Με τον τρόπο αυτό μπορεί να γίνει διάκριση από τα Εντεροβακτηριακά που εμφανίζουν καθυστερημένα θετική αντίδραση, όπως το *Enterobacter*.¹⁸

Είναι γνωστό ότι τα μέλη της οικογένειας των Εντεροβακτηριακών αναπτύσσουν αντοχή σε αντιβιοτικά με διαρκώς αυξανόμενο ρυθμό, λόγω της παραγωγής κεφαλοσπορινασών, β-λακταμασών ευρέως φάσματος και καρβαπενεμασών.^{11,44} Τα περισσότερα στελέχη της *Cedeccea* εμφανίζουν αντοχή σε αμπικιλίνη, κεφαλοθίνη, κολιστίνη και πολυμυξίνες. Στην έρευνα από τη Βραζιλία διαφαίνεται η τάση για πολυαντοχή των στελεχών της *Cedeccea* σε αντιβιοτικά, ενώ υπογραμμίζεται η εμφάνιση μεγαλύτερης ευαισθησίας αυτών στις φλουοροκινολόνες και τις καρβαπενέμες.³⁷ Το ίδιο φαίνεται και στη μελέτη ελέγχου ευαισθησίας βακτηρίων που απομονώνονται από

το γάλα αγελάδων με μαστίτιδα στην Αφρική.⁴² Παράλληλα, σε πρόσφατη δημοσίευση περίπτωσης απομόνωσης *C. davisae* από πτύελα ασθενούς με κυστική ίνωση βρέθηκε αντοχή σε όλα τα αντιβιοτικά, εκτός της τριμεθοπρίμης/σουλφομεθοξαζόλης.²⁹

Οι συχνότερα χρησιμοποιούμενες μέθοδοι για τον προσδιορισμό της ευαισθησίας των Εντεροβακτηριακών, συμπεριλαμβανομένης και της *Cedeccea*, είναι η διάχυση δισκίων αντιβιοτικών σε άγαρ Mueller-Hinton (Kirby-Bauer), καθώς και η αραίωση σε ζυμό.¹¹ Ο προσδιορισμός της αντοχής σε αντιβιοτικά στελεχών που απομονώνονται σε μεμονωμένες περιπτώσεις με ιδιαίτερη κλινική σημασία μπορεί να χρησιμεύσει σε ευρύτερες επιδημιολογικές μελέτες. Ενδέχεται, επίσης, να βοηθήσει στην ταυτοποίηση στελεχών της *Cedeccea* βάσει της σύγκρισης αυτών με αντιβιογράμματα από γνωστά στελέχη.

3.2. Μοριακές τεχνικές

Οι μοριακές τεχνικές υπερέχουν των συμβατικών τεχνικών, καθώς χρησιμοποιούν σταθερά γονοτυπικά χαρακτηριστικά για την ταυτοποίηση των βακτηριακών στελεχών. Αντίθετα, οι συμβατικές τεχνικές στηρίζονται στην καλλιέργεια των βακτηρίων και στον προσδιορισμό των φαινοτυπικών χαρακτηριστικών, τα οποία μπορεί να μεταβληθούν στην *in vitro* καλλιέργεια και να οδηγήσουν σε εσφαλμένα αποτελέσματα.⁴³⁻⁴⁶

Για τον προσδιορισμό των ειδών και τη δημιουργία φυλογενετικών αναλύσεων, το βακτηριακό γονιδίωμα παρέχει ορισμένες σταθερές περιοχές, όπως το 16S rRNA⁴⁶, καθώς και γονίδια που κωδικοποιούν συγκεκριμένες πρωτεΐνες (π.χ. *gyrB*, *hsp60*, *infB*, *rpoB*).⁴⁶⁻⁴⁸ Ειδικότερα, το 16S rRNA χρησιμοποιείται ευρέως στον καθορισμό φυλογενετικών σχέσεων, καθώς και στην ανίχνευση και ταυτοποίηση παθογόνων βακτηρίων.⁴⁶⁻⁴⁹ Η διατήρηση και η ευκολία στην ανάλυση της αλληλουχίας του 16S rRNA συντέλεσαν στην ευρεία χρήση του, αν και η διάκριση των Εντεροβακτηριακών με παραπλήσια συγγένεια είναι δύσκολη με τη μέθοδο αυτή.⁴⁷⁻⁴⁹ Εναλλακτικά, με τη χρήση γονιδίων που κωδικοποιούν συγκεκριμένες πρωτεΐνες έγινε δυνατή η κατάρτιση αξιόπιστων φυλογενετικών δέντρων και η κατηγοριοποίηση των μελών της οικογένειας των Εντεροβακτηριακών.⁴⁹⁻⁵²

Τελευταία, για την ταυτοποίηση και τη φυλογενετική ανάλυση των Εντεροβακτηριακών χρησιμοποιήθηκαν και άλλα γονίδια, όπως τα γονίδια *oriC*, *tuf* και *atpD*.^{23,48} Ειδικότερα με τη χρήση του γονιδίου *oriC* έγινε δυνατή η δημιουργία ενός φυλογενετικού δέντρου για την ταξινόμηση διαφόρων ειδών από τα γένη των ακόλουθων μικροοργανισμών: *E. coli*, *Shigella*, *Salmonella*, *Enterobacter*, *Citrobacter*, *Klebsiella*, *Raoultella*, *Kluuyvera*, *Cedeccea* και *Buttiauxella*. Σε σύγ-

κριση με την ανάλυση του 16S rRNA, η ανάλυση των αλληλουχιών του γονιδίου *oriC* δίνει δυνατότητα μεγαλύτερης διάκρισης των στελεχών μεταξύ τους,⁴⁸ ομοίως και η ανάλυση του *atpD* γονιδίου.²³ Έτσι, η ανάλυση του γονιδίου αυτού έδειξε ότι η *Cedecea* αποτελεί μονοφυλετικό γένος των Εντεροβακτηριακών.

Σύμφωνα με τη διεθνή βιβλιογραφία αναφορικά για τη χρήση μοριακών τεχνικών, μετά την απομόνωση του DNA των βακτηρίων και την προετοιμασία του δείγματος ακολουθεί ο πολλαπλασιασμός του με τη χρήση της αλυσιδωτής αντίδρασης πολυμεράσης (PCR). Το είδος των εκκινητών, οι κύκλοι και το πρόγραμμα της PCR που θα χρησιμοποιηθούν, εξαρτώνται από το γονίδιο που θα πολλαπλασιαστεί. Ειδικότερα, για το γονίδιο του 16S rRNA χρησιμοποιούνται οι εκκινητές KR1 (5'-TGGCTCGATTGAACGCTGGCGGC-3') και KR2 (5'-TACCTTGTACGACTTCACCCCA-3').^{13,47,49} Για τον πολλαπλασιασμό του *oriC*-locus, ο Roggenkamp⁴⁸ περιέγραψε 5 PCR μεθοδολογίες βασιζόμενες σε 5 διαφορετικές ομάδες εκκινητών: Για την πρώτη PCR το ζεύγος εκκινητών Ori-85-f (5'-CAAAGGATCCKGATAAAACATGGT-3') και Ori-72-r (5'-GGSGAAACACTGAAGATCAACAT-3'), για τη δεύτερη τους εκκινητές Ori-85-f και Ori-53-r (5'-AACATCCTYGAACATGARATTCGG-3'), για την τρίτη το ζεύγος εκκινητών Ori-85-f και Ori-40-r (5'-CATGAGATTCGGARGATCCG-3'), για την τέταρτη το ζεύγος εκκινητών Ori-50-f (5'-CGGGCCGTGGATTCTACTCA-3') και Ori-40-r και τέλος για την πέμπτη το ζεύγος εκκινητών EcOriC-73-f (5'-CACTGCCCTGTGGATAACAA-3') και EcOriC-292-r (5'-TATACAGATCGTGCGATCTAC-3'). Σύμφωνα με τη σχετική βιβλιογραφία⁴⁸, η θερμοκρασία υβριδισμού μεταβάλλεται αυξανόμενη σε κάθε βήμα κατά 2°C αρχίζοντας 6°C κάτω από την κατώτερη Tm των εκκινητών που χρησιμοποιούνται μέχρι την παραγωγή μονόκλωνων προϊόντων PCR. Οι θερμοκρασίες υβριδισμού επιλέγονται ανάλογα με το χρησιμοποιούμενο ζεύγος εκκινητών ως ακολούθως: 55°C για την πρώτη PCR, 56°C για τη δεύτερη PCR και 57°C για την τρίτη PCR.

Οι Paradis και συνεργάτες προχώρησαν στην κατασκευή μιας ομάδας εκκινητών για τον πολλαπλασιασμό του γονιδίου *tuf*, αλλά και άλλων δύο ομάδων εκκινητών για τον πολλαπλασιασμό του γονιδίου *atpD*.²³ Για το πρώτο γονίδιο, γίνεται πολλαπλασιασμός ενός τμήματος του μεγέθους 884bp με το ζεύγος των εκκινητών T1: 5'-AAAYATGATIACIGGIGCIGCICARATGGA-3' και T2: 5'-CCIACIGTICKICCRCCYTCRCG-3'. Για το γονίδιο *atpD* χρησιμοποιούνται δύο ζεύγη εκκινητών. Το πρώτο ζεύγος (A1: 5'-RTIATIGIGCIGTIRTIGAYGT-3' και A2: 5'-TCRTCIGCIGGIACRTAIAYIGCYTG-3') πολλαπλασιάζει ένα συγκεκριμένο τμήμα του γονιδίου χρησιμοποιώντας το ίδιο μήκος βάσεων όπως το προηγούμενο (884bp), ενώ το δεύτερο ζεύγος (A3: 5'-TIRTIGAYGTGARTTCCCTCARG-3' και A2: 5'-TCRTCIGCIGGIACRTAIAYIG-

CYTG-3') πολλαπλασιάζει ένα τμήμα 871bp.²³ Μετά το πέρας της αντίδρασης PCR, η ανάγνωση των αποτελεσμάτων γίνεται με ηλεκτροφόρηση σε γέλη αгарόζης 2% μετά από χρώση του με βρωμιούχο εθίδιο.

Εκτός της PCR μπορεί να γίνει και ανάλυση αλληλουχίας του γενετικού υλικού (sequencing) και σύγκριση της άγνωστης αλληλουχίας με άλλες αλληλουχίες γνωστές από τη βάση δεδομένων.^{23,48,49} Η διάθεση στο εμπόριο συστημάτων για την ανάλυση του 16S rRNA έχει βοηθήσει στη διάδοση της χρήσης του για την ταυτοποίηση βακτηρίων.⁴⁷ Όταν τελειώσει η διαδικασία αναγνώρισης της αλληλουχίας του 16S rRNA, αυτή τοποθετείται σε μία βάση δεδομένων η οποία περιέχει αλληλουχίες από επιλεγμένα βακτηριακά είδη. Με αυτόν τον τρόπο ταυτοποιείται το βακτήριο που απομονώθηκε. Οι πλέον γνωστές βάσεις δεδομένων είναι οι ακόλουθες: Ribosomal Database Project (RDP-II), MicroSeq, Ribosomal Differentiation of Medical Microorganisms (RIDOM) και η SmartGene Intergrated Database Network System (SmartGene IDNS). Οι αλληλουχίες που περιέχονται στις RIDOM και MicroSeq προέκυψαν από την ανάλυση 16S rRNA γονιδίων βακτηριακών στελεχών από καλλιέργειες, ενώ οι βάσεις δεδομένων RDP-II και SmartGene IDNS περιέχουν αλληλουχίες από την GenBank.⁴⁹⁻⁵¹

4. Συμπεράσματα και προοπτικές

Η μελέτη της μέχρι σήμερα βιβλιογραφίας σχετικά με τις περιπτώσεις απομόνωσης *Cedecea* από κλινικά δείγματα οδηγεί στα παρακάτω συμπεράσματα:

- τα είδη *Cedecea* είναι μάλλον ευκαιριακά παθογόνα αφού οι περισσότεροι ασθενείς με λοίμωξη από τα συγκεκριμένα βακτήρια ήταν ανοσοκατεσταλμένοι είτε λόγω προχωρημένης ηλικίας είτε λόγω κάποιας υποκείμενης νόσου (π.χ. ΣΕΛ, λευχαιμία, κακοήθης νεοπλασία),
- πρόκειται για μικρόβια διαδεδομένα στο περιβάλλον, αφού οι περισσότερες των λοιμώξεων προέρχονταν από την κοινότητα, ενώ λιγότερες ήταν αυτές που σχετιζόνταν με νοσηλεία σε νοσοκομείο, ενώ παράλληλα έχουν απομονωθεί και από περιβαλλοντικά δείγματα,
- μάλλον δεν προκαλούν ιδιαίτερα σοβαρή λοίμωξη αφού η έκβαση στο σύνολο των περιπτώσεων ήταν καλή, παρά τη βεβαρημένη υποκείμενη κατάσταση των ασθενών
- τα είδη *Cedecea* είναι ικανά, όπως εξάλλου και άλλα Εντεροβακτηριακά, να δέχονται και να φιλοξενούν ποικίλα γονίδια αντοχής. Κάποια από τα απομονωθέντα στελέχη παρουσίαζαν αντοχή σε πολλές τάξεις αντιβιοτικών. Επομένως, πρέπει να γίνεται έλεγχος ευαισθησίας κάθε φορά που απομονώνεται ένα τέτοιο στέλεχος και, ανάλογα του αποτελέσματος, να προσαρμόζεται η θεραπεία.

Η σύγχρονη ταυτοποίηση των Εντεροβακτηριακών και η σταθερή αύξηση του αριθμού των δοκιμασιών στην Κλινική Μικροβιολογία εγείρουν τα ακόλουθα δύο ερωτήματα: «Πόσο μακριά πρέπει να οδηγηθεί η ταυτοποίηση των μικροοργανισμών που απομονώνονται στις καλλιέργειες;» και «Πώς πρέπει να αναφέρονται τα αποτελέσματα των καλλιεργειών στον κλινικό γιατρό;»

Η απάντηση στην πρώτη ερώτηση φαίνεται εύκολη. Τα περισσότερα μικροβιολογικά εργαστήρια χρησιμοποιούν πλέον εμπορικά και αυτοματοποιημένα συστήματα τα οποία διαθέτουν έναν προκαθορισμένο αριθμό ταυτοποιητικών δοκιμασιών. Μετά την ολοκλήρωση των δοκιμασιών αυτών, το αποτέλεσμα θα αναζητηθεί σε μία βάση δεδομένων, όπου και θα προκύψει το όνομα του μικροοργανισμού που ανα-

ζητείται. Οι βάσεις δεδομένων εμπλουτίζονται συνεχώς, καθώς εμφανίζονται νέα δεδομένα προερχόμενα από νέα, σπάνια Εντεροβακτηριακά. Τα αυτοματοποιημένα συστήματα ταυτοποίησης βακτηρίων που διατίθενται στο εμπόριο αποτελούν τη συνηθέστερη χρησιμοποιούμενη μέθοδο. Σε αυτό συμβάλλει ουσιαστικά η ταχύτητα, η αξιοπιστία και η αποτελεσματικότητά των συστημάτων αυτών. Όμως σε αντίθεση με την αναφορά ανεύρεσης *E. coli* ή *S. typhi* σε ένα κλινικό δείγμα ασθενούς, των οποίων η κλινική σημασία είναι προφανής, η αναφορά ανεύρεσης π.χ. *C. davisae* σε κλινικό δείγμα παρουσιάζει λιγότερο ενδιαφέρον στον κλινικό γιατρό που θα λάβει την απάντηση. Έτσι, είναι επιθυμητή η επεξήγηση του ευρήματος ως σχόλιο ή παρατήρηση στην απάντηση.^{10,52}

Summary

Cedecea: an “unknown” pathogen in the family of *Enterobacteriaceae* - its clinical importance, detection and identification methods

M. Dalamaga¹, G.P. Sotiropoulos^{1,2}, G. Vrioni³, A. Tsakris³

¹ Laboratory of Clinical Biochemistry, Attikon General University Hospital, Medical School, National & Kapodistrian University of Athens, Athens, Greece

² Surgery Chest Clinic, Athens Naval Hospital, Athens, Greece.

³ Department of Microbiology, Medical School, National & Kapodistrian University of Athens, Athens, Greece

Bacterial members belonging to the family of *Enterobacteriaceae* continue to play an important role as causes of health care-associated infections. Several new members of the family *Enterobacteriaceae*, such as *Cedecea*, have been described over the past 30 years; however, most of these members constitute rare causes of human infections. *Cedecea* strains may be found in aqueous environment, agricultural dust, soil, plants, and also in animals, ranging from insects to humans. Most of them are inhabitants of the intestinal tract and therefore their presence in the environment reflect fecal excretion by animals and humans. However, the natural habitat of *Cedecea* remains unknown. *Cedecea* spp. constitutes a rare pathogen with rising importance. A significant majority of *Cedecea* strains have been isolated from clinical specimens, mostly from blood in patients with bacteraemia and septicaemia (*Cedecea davisae*, *C. neteri* and *C. lapagei*), from sputum, BAL specimens and lung tissue, from gall bladder (*C. davisae*), hand wounds, burn wounds (*C. lapagei*), cutaneous ulcer, eye swabs (*C. davisae*), stool, urine, throat cultures, from peritoneal fluid (*C. neteri* and *C. lapagei*), from scrotal abscess (*C. davisae*) and from venous catheters. Because of their inherent resistance to some antibi-

otics, the clinical response could be unpredictable making management of *Cedecea* infection in immunocompromised patients challenging. The purpose of the present review is to present new epidemiological, diagnostic and clinical data regarding *Cedecea*, a relatively new member of the family of *Enterobacteriaceae*. Nowadays, the isolation of *Cedecea* species from clinical specimens in hospitals has been more and more frequent, so that their role in human disease as well as their ecologic niches must be better defined.

Key words

Cedecea, human infections, identification

Βιβλιογραφία

- Chastre J, Fagon JY. Ventilator-associated pneumonia. *Am J Respir Crit Care Med* 2002; 165: 867-903
- Velasco E, Byington R, Martins CS, Schirmer M, Dias LC, Gonçalves VM. Bloodstream infection surveillance in a cancer centre: a prospective look at clinical microbiology aspects. *Clin Microbiol Infect* 2004; 10: 542-549
- Stone ND, O'Hara CM, Williams PP, McGowan JE Jr, Tenover FC. Comparison of disk diffusion, VITEK 2, and broth microdilution antimicrobial susceptibility test results for unusual species of *Enterobacteriaceae*. *J Clin Microbiol* 2007; 45:340-346
- Farmer JJ III, Boatwright K, Janda MJ. *Enterobacteriaceae*: introduction and identification. In: Murray PR, Baron EJ, Jorgensen JH, Landry ML, Pfaller MA (eds) *Manual of Clinical Microbiology*. 9th ed. ASM Press Washington, DC. 2006:649-669.
- Grimont PAD, Grimont F, Farmer JJ III, Asbury MA. *Cedecea davisae* gen nov, sp nov and *Cedecea lapagei* sp nov, new *Enterobacteriaceae* from clinical specimens. *Int J System Bacteriol* 1981, 31:317-326.
- Farmer JJ 3rd, Sheth NK, Hudzinski JA, Rose HD, Asbury MF. Bacteremia due to *Cedecea neteri* sp nov. *J Clin Microbiol* 1982; 16:775-778
- Hansen MW, Glupczynski GY. Isolation of an unusual *Cedecea* species from a cutaneous ulcer. *Eur J Clin Microbiol* 1984; 3:152-153
- Winn W et al. *Koneman's color atlas and textbook of diagnostic microbiology*. 6th ed. Lippincott Williams & Wilkins. Baltimore. 2006:211
- Janda JM. New members of the family *Enterobacteriaceae*. In: Dworkin M, Falkow S, Rosenberg E, Schleifer K-H, Stackebrandt E (eds.) *Prokaryotes, A handbook on the biology of bacteria, Proteobacteria: gamma subclass*. 3rd ed. Springer Science and Business Media. LLC Singapore. 2006:5-40.
- Farmer JJ III, Davis BR, Hickman-Brenner FW, McWhorter A, Huntley-Carter GP, Asbury MA et al. Biochemical identification of new species and biogroups of *Enterobacteriaceae* isolated from clinical specimens. *J Clin Microbiol* 1985; 21, 46-76.
- Abbott SL. *Klebsiella Enterobacter Citrobacter Serratia Pleisiomonas* and other *Enterobacteriaceae*. In: Murray PR, Baron EJ, Jorgensen JH, Landry ML, Pfaller MA (eds) *Manual of Clinical Microbiology*. 9th ed. ASM Press Washington, DC. 2006: 698-715.
- Bouvet OMM, Grimont PAD. Extracellular oxidation of D-Glucose by some members of the *Enterobacteriaceae*. *Ann Int Pasteur Microbiol* 1988; 130:59-77
- Langsrud S, Møretrø T, Sundheim G. Characterization of *Serratia marcescens* surviving in disinfecting footbaths. *J Appl Microbiol* 2003; 95:186.
- Sundheim G, Sletten A, Dainty RH. Identification of pseudomonads from fresh and chill-stored chicken carcasses. *Int J Food Microbiol* 1998; 39: 185-195.
- Ahmad S, Weisburg WG, Jensen RA. Evolution of aromatic amino acid biosynthesis and application to the fine-tuned phylogenetic positioning of enteric bacteria. *J Bacteriol* 1990; 172:1051-1061.
- Gallois A, Grimont PAD. Pyrazines responsible for the potato-like odor produced by some *Serratia* and *Cedecea* strains. *Appl Environ Microbiol* 1985; 50: 1048-1051.
- Maga JA. Pyrazines in food: an update. *Crit Rev Food Sci Nutr*. 1982; 20:1-48
- Chester B, Moskowitz LB. Rapid catalase supplemental test for identification of members of the family *Enterobacteriaceae*. *J Clin Microbiol* 1987; 25:439-441.
- Perkins S R, Beckett TA, Bump CM. *Cedecea davisae* bacteremia. *J Clin Microbiol* 1986; 24:675-676.
- Dalamaga M, Karmaniolas K, Arsenis G, Pantelaki M, Daskalopoulou K, Papadavid E, Migdalis I. *Cedecea lapagei* bacteremia following cement-related chemical burn injury. *Burns* 2008; 34:1205-1207
- Dalamaga M, Pantelaki M, Karmaniolas K, Matekovits A, Daskalopoulou K Leg ulcer and bacteremia due to *Cedecea davisae*. *Eur J Dermatol* 2008; 18:17-18
- Pande BN, Krysinska-Traczyk E, Prazmo Z, Skorska C, Sitkowska J, Dutkiewicz J. Occupational biohazards in agricultural dusts from India. *Ann Agric Environ Med* 2000; 7:133-139.
- Paradis S, Boissinot M, Paquette N, Bélanger SD, Martel EA, Boudreau DK, et al. Phylogeny of the *Enterobacteriaceae* based on genes encoding elongation factor Tu and F-ATPase β -subunit. *Int J Syst Evol Microbiol* 2005; 55:2013-2025.
- Aguilera A, Pascual J, Loza E, Lopez J, Garcia G, Liaño F, et al. Bacteraemia with *Cedecea neteri* in patient with systemic lupus erythematosus. *Postgrad Med* 1995; 71:179-180
- Akinosoglou K, Perperis A, Siagris D, Goutou P, Spiliopoulou I, Gogos CA, Marangos M. Bacteraemia due to *Cedecea davisae* in a patient with sigmoid colon cancer: a case report and brief review of the literature. *Diagn Microbiol Infect Dis*. 2012;74:303-306.
- Peretz A, Simsolo C, Farber E, Roth A, Brodsky D, Nakhoul F. A rare bacteremia caused by *Cedecea davisae* in patient with chronic

- renal disease. *Am J Case Rep* 2013; 14: 216-218
27. Yetkin G, Ay S, Kayabaş U, Gedik E, Güçlüer N, Calışkan A. A pneumonia case caused by *Cedecea lapagei*. *Mikrobiyo Bul* 2008; 42: 681-684.
 28. Ismaael TG, Zamora EM, Khasawneh FA *Cedecea davisae*'s role in a polymicrobial lung Infection in a cystic fibrosis patient. *Case Rep Infect Dis* 2012;2012:176864
 29. Salazar G, Almeida A, Gómez M. Infección de herida traumática por *Cedecea lapagei*. Comunicaci3n de un caso y revisi3n de la literatura (*Cedecea lapagei* traumatic wound infection. Case report and literature review). *Rev Chilena Infectol* 2013; 30: 86-89.
 30. Berkowitz FE, Metchock B. Third-generation cephalosporin-resistant Gram-negative bacilli in the feces of hospitalized children. *Pediatr Infect Dis J* 1995; 14:97-99.
 31. Davis O, Wall BM. "Broom straw peritonitis" secondary to *Cedecea lapagei* in a liver transplant recipient. *Perit Dial Int* 2006; 26:512-513.
 32. Añ3n MT, Ruiz-Velasco LM, Borrajo E, Giner C, Sendino M, Cant3n R. *Escherichia vulneris* infection. Report of 2 cases. *Enferm Infecc Microbiol Clin* 1993;11:559-561.
 33. Bae BH, Sureka SB. *Cedecea davisae* isolated from scrotal abscess. *J Urol* 1983;130:148-149.
 34. Musgrove MT, Northcutt JK, Jones DR, Cox NA, Harrison MA. *Enterobacteriaceae* and related organisms isolated from shell eggs collected during commercial processing. *Poult Sci* 2008; 87:1211-1218.
 35. Brenner DJ. et al. Attempts to classify *Herbicola* group-*Enterobacter agglomerans* strains by deoxyribonucleic acid hybridization and phenotypic tests. *Int J Syst Bacteriol* 1984;34:45-55.
 36. Antunes MM, Antunes AA, Campos-Takaki, GM. Incidence and resistance profile of *Cedecea* sp isolated from hospital. PowerPoint Presentation in the Internet. 2007 (www.formatex.org/biomi-croworld2007/virtual/ppt/865.ppt).
 37. Mawardi H, Pavlakis M, Mandelbrot D, Woo SB. Sirolimus oral ulcer with *Cedecea davisae* superinfection. *Transpl Infect Dis* 2010; 12:446-450.
 38. Abate G, Qureshi S, Mazumder SA. *Cedecea davisae* bacteremia in a neutropenic patient with acute myeloid leukemia. *J Infect* 2011; 63:83-85.
 39. Mangum ME, Radisch D. *Cedecea* species: unusual clinical isolate. *Clin Microbiol Newsl* 1982; 4:117-119.
 40. Bae BHC, Sureka SB, Ajamy JA. Enteric group 15 (*Enterobacteriaceae*) associated with pneumonia. *J Clin Microbiol* 1981; 14:596-597.
 41. Kateete DP, Kabugo U, Baluku H, Nyakarahuka L, Kyobe S, Okee M, et al. Prevalence and antimicrobial susceptibility patterns of bacteria from milkmen and cows with clinical mastitis in and around Kampala, Uganda. *PLOS One*, 2013;8:e63413
 42. Janda JM, Abbott SL. *The Enterobacteria*. 2nd ed. ASM Press. Washington DC. 2006:357-376.
 43. Livermore DM. β -Lactamases in laboratory and clinical resistance. *Clin Microbiol Rev* 1995;8:557-584
 44. Arya SC. Evaluation of BBL CHROMagar and CPS ID2 media for detection and presumptive identification of urinary tract pathogens. *J Clin Microbiol* 1998; 36:1464
 45. Weile J, Knabbe C. Current applications and future trends of molecular diagnostics in clinical bacteriology. *Anal Bioanal Chem* 2009; 394:731-742.
 46. Patel JB. 16S rRNA gene sequencing for bacterial pathogen identification in the clinical laboratory. *Molec Diagn* 2001;6:313-321.
 47. Roggenkamp A. Phylogenetic analysis of enteric species of the family Enterobacteriaceae using the *oriC*-locus. *Syst Appl Microbiol* 2007;30:180-188
 48. Woo PCY, Lau SK, Teng JL, Tse H, Yuen KY. Then and now: use of 16S rDNA gene sequencing for bacterial identification and discovery of novel bacteria in clinical microbiology laboratories. *Clin Microbiol Infect* 2008; 14:908-934.
 49. Cilia V, Lafay B, Christen R. Sequence heterogeneities among 16S ribosomal RNA sequences and their effect on phylogenetic analyses at the species level. *Mol Biol Evol* 1996; 13:451-461
 50. Fukushima M, Kakinuma K, Kawaguchi R. Phylogenetic analysis of *Salmonella*, *Shigella* and *Escherichia coli* strains on the basis of the *gyrB* gene sequence. *J Clin Microbiol* 2002; 40:2779-2785.
 51. Dalamaga M, Vrioni G. *Cedecea*. In: Dongyou Liu *Molecular Detection of human bacterial pathogens*. (ed). Taylor and Francis editions Taylor and Francis Group editions, 2011, chapter 71, pp 815-823